

ГЕОМЕТРИЯ-ПАЗЛ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ

Собирова Мавжуда Рузиевна¹, Наврузова Хосила²

¹ДИПП., ²ДИПП. Студентка 1-курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612452>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabdagi geometriya ta'limida **geometriya-pazl** (murakkab geometrik shakllarni yig'ish orqali o'rganish) usulidan samarali foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu metod o'quvchilarning fazoviy fikrlashi, mantiqiy tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishga hamda ularning o'quvga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Maqolada pazl yondashuviga asoslangan topshiriqlar namunasi keltirilgan hamda ularning didaktik afzalliklari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: geometriya, pazl, ta'lim, vizualizatsiya, motivatsiya, faol o'quv metodlari.

Аннотация. В статье рассматривается использование геометрических пазлов как эффективного средства обучения геометрии в условиях современной школы. Раскрываются педагогические возможности данного метода для развития пространственного мышления, логики, а также повышения мотивации учащихся. Приводятся примеры заданий, основанных на пазл-подходе, и анализируются их дидактические преимущества.

Ключевые слова: геометрия, пазл, обучение, визуализация, мотивация, активные методы.

Геометрия — это не только строго научная дисциплина, но и мощный ресурс для развития креативности школьников. Включение творческих заданий и использование разнообразных подходов к обучению позволяют формировать у учащихся не только предметные знания, но и универсальные умения, необходимые в XXI веке. Очень увлекают ребят логические задачи, которые наряду с заданиями творческого характера дают возможность раскрыть умственные способности школьников; поэтому можно использовать их на каждом уроке геометрии.

Но, конечно, самую большую роль в развитии творческих способностей учащихся на уроках геометрии это решение задач. При этом важно подобрать для каждой изучаемой темы систему задач таким образом, чтобы ребята имели широкий простор для творчества. Это могут быть, например, показ геометрических объектов в движении может иметь место и при изучении геометрического материала: развертка тел, складывание геометрических тел по данным разверткам, получение периметров из шарнирных геометрических фигур и т. п. Элементы движения могут иметь место также при воспроизведении условия задач драматизацией (задачи на движение); с усложнением условия; очень эффективно решение одной и той же задачи различными способами, выбор наиболее рационального из них. Обязательно придерживаться принципа: на каждый урок - интересную задачу. Например. Помогая детям в поисках решения задачи, нужно сделать схематический рисунок или чертеж к задаче; объясняя прием вычисления, сопровождая пояснение действиями с предметами и соответствующими записями и т. д. При этом важно использовать наглядное пособие своевременно, иллюстрируя самую суть объяснения, привлекая к работе с пособием и пояснению самих учащихся. При раскрытии приема вычисления,

измерения, решении задачи и т. д. надо особенно четко показывать движение (прибавить - придвинуть, вычесть - убрать, отодвинуть). Сопровождение объяснения рисунком (чертежом) и математическими записями на доске не только облегчает детям восприятие материала, но и одновременно показывает образец выполнения работы в тетрадах. Например: как расположить чертеж и запись решения в тетради, как обозначить углы с помощью букв и т. п. При ознакомлении с новым материалом и особенно при закреплении знаний и умений надо так организовать работу с наглядностями, чтобы учащиеся сами оперировали ими и сопровождали действия соответствующими пояснениями. Кроме того, наглядности по геометрии способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся, обучают их умению грамотно рассуждать, находить в них общее и делать различия, сопоставлять и противопоставлять, делать правильные выводы.

Могут спросить, почему уделяется так много места и внимания геометрическим моделям при прохождении наглядной геометрии? Надо помнить, что главнейшая мощная творческая сила - логика, создающая в старших классах школы геометрические понятия, — в сознании ученика начальной школы ещё не развита, она существует ещё в форме слабых ростков. Но у детей есть другая сила, тоже творческая. Это — воображение. В наглядной геометрии логику заменяет интуиция, помогающая создавать представления. Ясно, что на пособия, создающие зрительные впечатления, превращающиеся потом в пространственные представления — геометрические образы, — должно быть обращено особое внимание. Очень многое зависит здесь от умения учителя, от самой техники конструирования моделей, умения их показать и умения подвести учащихся к необходимым геометрическим выводам.

Очень важно, чтобы каждый ученик на уроке работал активно, увлеченно. И эту увлеченность надо использовать как отправную точку для возникновения и развития любознательности, устойчивого познавательного интереса. Данной цели служат нестандартные (активные) формы уроков. Они, с одной стороны, позволяют учителю вовлечь учеников в творческую деятельность, а с другой — лучше узнать и понять их, оценить индивидуальные особенности каждого. Планируя урок, надо учитывать специфику класса, характер учебного материала, возрастные особенности учащихся. При подборе заданий для урока нужно постараться, чтобы они отвечали следующим требованиям: задания должны развивать логику, сообразительность, смекалку; иметь практическую направленность, быть поучительными, расширять кругозор учащихся; быть занимательными по форме, содержанию, сюжету или по способу решения; задачи должны быть по возможности просты, доступны для основной массы учащихся.

Я изложила основные принципы, в соответствии с которыми строится моя работа. Но главное: если учитель ставит своей целью развивать творческие возможности ученика, он и сам должен работать творчески, постоянно повышая свой научно-методический уровень, совершенствуя формы и методы работы. Учитель должен быть личностью, интересной для учеников, тонким психологом, способным понять каждого ученика.

Интенсивность учебно-творческой деятельности определяется интеллектуальными и креативными свойствами человека, решающего задачу, особенностями методов поиска решений задач, свойствами самих творческих задач, а процесс их решения включают диагностический, интуитивно-образный и рефлексивный блоки. Одним из творческих средств закрепления и проверки теоретических знаний на уроке геометрии является метод “Геометрия-пазл”.

“Геометрия-пазл” представляет собой комплект из четырех карточек, каждая содержит:

1. Формулировку теоремы.
2. Чертеж к теореме.
3. Условие и заключение к теореме.

4. Доказательство теоремы. Собирать теорему из пазлов лучше для закрепления материала после изучения всей темы или изучения основных теорем к теме на уроках при повторении. Например, при изучении темы «Признаки равенства треугольников» основными теоремами являются три признака равенства треугольников. Для составления пазлов к этим трем теоремам берётся три одинаковых листов бумаги, каждый из которых делится на четыре пазла. Соответствующие пазлы каждой части должны быть одинаковыми. Формулировка теоремы. Чертёж. Дано и доказать.

На пазлах теорема записывается в том порядке, который соответствует таблице (мы привели пример только двух теорем). Получившиеся двенадцать пазлов нумеруются таким образом, чтобы сумма всех частей одной теоремы отличалась от суммы всех частей других теорем. Ученику выдается один пазл из оставшихся одиннадцати он должен собрать теорему полностью.

Таблица-1

<p>Если сторона и прилежащие к ней углы одного треугольника равны соответственно стороне и прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны</p>	<p>Если три стороны одного треугольника равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны</p>
<p>Дано: $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$</p> <p>$AB=A_1B_1, AC=A_1C_1, \angle A=\angle A_1$</p> <p>Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$</p>	<p>Дано: $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$</p> <p>$AB=A_1B_1, \angle A=\angle A_1, \angle B=\angle B_1$</p> <p>Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$</p>
<p>Доказательство. Так как $\angle BAC = \angle B_1A_1C_1$, то треугольник ABC можно наложить на треугольник $A_1B_1C_1$, так, чтобы вершина A совпала с вершиной A_1, а стороны AB и AC наложались на лучи A_1B_1 и A_1C_1 соответственно.</p> <p>Так как $AB = A_1B_1$ и $AC = A_1C_1$, то сторона AB совпадет со стороной A_1B_1, сторона AC – со стороной A_1C_1. Тогда точка B совпадет с точкой B_1, точка C – с точкой C_1. Но в таком случае, стороны B_1C_1 и BC также совпадут. Следовательно, совпадут все три вершины треугольников ABC и $A_1B_1C_1$.</p> <p>Таким образом, $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.</p> <p>Теорема доказана.</p>	<p>Доказательство. Наложим треугольник ABC на треугольник $A_1B_1C_1$, так чтобы совместились вершины A и A_1, стороны AB и A_1B_1 и вершины C и C_1 лежали по одну сторону от прямой A_1B_1. Тогда сторона AC пойдет по лучу A_1C_1, так как $\angle A = \angle A_1$, сторона BC – по лучу B_1C_1, так как $\angle B = \angle B_1$. Поэтому точка C, будучи общей точкой лучей AC и BC, будет также и общей точкой лучей A_1C_1 и B_1C_1. В таком случае точка C совпадет с точкой C_1 – общей точкой лучей A_1C_1 и B_1C_1. В результате совместятся стороны AC и A_1C_1, BC и B_1C_1. Таким образом, треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ совпадут, что и означает их равенство.</p> <p>Теорема доказана.</p>

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Артемов А. К. Обучение математике. М.: «Пенза», 2005
2. Каган Б.Ф. Лобачевский и его геометрия. –М.:Гостехиздат,1955
3. Шумихина В.В.,Намятышева С.В. Использование “разрезных” теорем на уроках геометрии. // Математика в школе.-1994.-№3.